

OGAHİY TARIXIY ASARLARIDAGI FE'L SO'Z TURKUMIGA OID
BIRLIKLARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Matyakubova Surayyo Abdullayevna

Xorazm Ma'mun akademiyasi doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13309129>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ogahiy tarixiy asarlari leksik tahlilga tortilgan. Xususan, fe'l so'z turkumiga oid birliklar tarkibi haqida mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: leksika, fe'l, sheva, "Ravzatu-s-safo", Muhammad Rizo Ogahiy.

Аннотация. В данной статье лексическому анализу подвергается одно из известных произведений Огахи. В частности, были сделаны замечания по поводу состава активных лексических единиц

Ключевые слова: лексика, глагол, суффикс, диалект, «Равзату-с-сафо», Мухаммад Реза Огахи.

Abstract. In this article, one of the famous works from the period of the old Uzbek language, Ogahiy's historical stories is subjected to lexical analysis. In particular, comments were made about the composition of active verbal units

Key words: lexicon, historical-etymological description, suffix, dialect, "Ravzatu-s-safo", Muhammad Reza Ogahi.

Ogahiy tarixnavisligiga mansub «Firdavs ul-iqbol» (bu asarni Munis boshlagan, Ogahiy davom ettirgan), «Riyoziy ud-davlat», «Zubdat ut-tavorix», «Jome ul-voqeoti sultoniy», «Gulshani davlat», «Shohidi iqbol» asarlari mamlakati-miz o'tmishi voqeligini haqqoniy aks ettiruvchi nodir tarixiy hujjatlardandir. Xususan, Ogahiyning ilk uchta tarixiy asari, ya'ni "Firdavs al-iqbol" (hammualliflikda), "Riyoziy al-davlat", "Zubdat al-tavorix" manbalariga xos bo'lgan xususiyatlardan biri, bu asarlarning hammasi ikki yil yoki undan kamroq davr ichida yozib tugatilganligi Yu. Bregelning fikrini yana bir karra isbotlaydi: "Firdavs al-iqbol" – 1840-1842, "Riyoziy al-davlat" – 1842-1844, "Zubdat al-tavorix" – 1844-1846 yillar oralig'ida yozib tugatilgan. Keyingi uchta asar: "Jome' al-voqeati sultoniy" – 1846-1855 yillar, "Gulshani davlat" – 1855-1864 yillar, "Shohid al-iqbol" 1864-1872 yillar voqealarini o'z ichiga olgan. Ogahiy tomondan bitilgan solnomalarning soatma-soat, kunma-kun mufassal berilishi uning qo'lida manbalar mavjud bo'lganidan darak beradi. o'tmish tarixiy asarlaridagi hikoya qilish uslubini boshqa va davridan uzoq qabul qilinish va talqinlar bilan o'lchamagan ma'qul. Oddiygina mantiqdan kelib chiqishi kerak bo'lgan mazkur holat manbashunoslarga yaxshi tanish. Shu bilan birga

tadqiqotchilar ko'pincha manbaga baho berishda uning qanchalik axborot berishidan kelib chiqishadi. Yoki bo'lmasa manbadan tarixiy jihatdan maksimal ma'lumot berishni istashadi. Bu esa oson emas, aniqrog'i, murakkab bir jarayon. Vaholanki, asardagi matnning ifoda uslubi yoki janr xususiyatlarining o'zi ham manba tarixiy bo'la oladi.

Mazkur asarlarning til xususiyatlari haqida to'xtaladigan bo'lsak, Ogahiyning fe'llardan foydalanish uslubi uning asarlarining tarixiy xususiyati, badiiy ta'sirchanligi va til boyligi bilan bog'liq. U o'z asarlarida fe'llarni quyidagi uslublarda qo'llaydi:

1. Tarixiy haqiqatni ta'kidlash: Ogahiy o'z asarlarida tarixiy voqealarni tasvirlashda fe'llarni aniq va ta'sirli tarzda qo'llaydi. Masalan, harbiy yurishlarni tasvirlashda "yurish", "zabt etish", "bosib olish", "hukmronlik qilish" kabi fe'llardan foydalanib, tarixiy haqiqatni aniq va ta'sirli tarzda ko'rsatib beradi.

Yetkurib mamlakatga fayzi visol,
Qildi sar to qadam behisht misol.
Qadami yumni din bo'lub el shod,
Karami bila xalq topti murod.
Yetdi Xivaq eliga zavqu surur,
Balki ahli jahonga sur uzra sur.

Podshoning taxt tepasiga kelishi bilan xalqning quvonchi, farovonligi va umidlari haqida yozilgan. She'rda podshohning xalqqa olib kelgan barakasi, xalqning jannatga o'xshash hayot kechirishi, podshohning mehr-muhabbati va saxiyliги bilan xalqning istaklari va orzulari amalga oshishi tasvirlangan.

2. Hissiyotlarni ifodalash: Ogahiy fe'llardan foydalanib, asarlardagi personajlarning hissiyotlarini, ruhiy holatlarini va niyatlarini yanada aniq va ta'sirli tarzda tasvirlaydi. Masalan, "o'ldirish", "vafot etdi", "yo'q qilish" kabi fe'llarning bir-biriga almashtirib qo'llanilishi podshoh dushmanlarining taqdirini yanada aniq va ta'sirli tarzda ko'rsatib beradi.

3. Badiiy ta'sirni kuchaytirish: Ogahiy fe'llarni mohirlik bilan qo'llab, asarlariga badiiy ta'sir bag'ishlaydi. Masalan, "zabt etish", "bosib olish", "hukmronlik qilish" kabi fe'llarning bir-biriga almashtirib qo'llanilishi xonning harbiy yurishlarining maqsadini yanada aniq va ta'sirli tarzda ko'rsatib beradi.

4. Til boyligini namoyon etish: Ogahiy bir xil ma'noni ifodalovchi turli xil fe'llarni qo'llab, tiliga boylik va rang-baranglik bag'ishlaydi. Bu uning tilining yanada hayotli va ta'sirchan bo'lishga yordam beradi.

Chun jihod asbobining sarang'omi va lashkar ijtimoi'ining ehtimoi'midin faro'g' hosil bo'ldi, shahzodayi falakoshiyon hazrati sohibqironi mamolaksithonning ishorati lozimu-l-bashorati mujibi bila amal qilib, sanayi hijriy ming ikki yuz qirq birda, tovuq yili rabi' us-soniy oyining yigirma sakkizida kim, ahsoni avqot va as'adi so'ot erdi, shavkati tamom va sadamati maymanatanjom bila davlat ayog'in saodat riko'biga qo'yub, himmat yakroniga rukub qildi. Alviyayi sharofatta'biyani o'trusi'da jilvaga kirguzub, khurshidi jahanoro yanglig' azimatpaymo bo'lub, Qorakul ayog'iga kim, tupxonayi zafernishona urduyi kayhonpuy anda tushib, hirgohi davlatpano'h va hiyomi saodatfarjom barpo qilib erdi, nuzuli maymanat va wusuli qabuli bila mufahhari manozil qildi.

5. Harakat va holatni dinamik tasvirlash: Ogahiy fe'llarni qo'llab, asarlardagi voqealarning dinamikasini, personajlarning harakatlarini, holatlarini va o'zgarishlarini aniq va ta'sirli tarzda ko'rsatishga erishadi.

6. Vaqt va makonni aniq belgilash: Fe'llarning zamon shakllaridan foydalanish orqali Ogahiy asarlardagi voqealarning vaqt va makonni aniq belgilash imkonini beradi.

Ogahiy tarixiy haqiqatlarni tasvirlashda turli xil fe'llardan foydalanadi, bu harakatni, holatni va voqealarning kechishini aniq va ta'sirli tarzda ko'rsatadi. Uning asarlarida ko'pincha quyidagi turdagi fe'llar uchraydi:

* Harakat fe'llari: Ogahiy "yurish", "zabt etish", "bosib olish", "hukmronlik qilish", "qochish", "hujum qilish", "mudofaa qilish", "qurbon bo'lish", "g'alaba qozonish", "mag'lub bo'lish" kabi fe'llardan foydalanadi, bu harbiy yurishlar, janglar va siyosiy voqealarni tasvirlash uchun. Bu fe'llar harakatni, harbiy taktikani va janglarning dinamikasini aniq va ta'sirli tarzda ko'rsatishga yordam beradi.

* Holat fe'llari: Ogahiy "o'ylash", "qaror qilish", "istash", "qo'rqish", "xafa bo'lish", "xushnud bo'lish", "tashvishga tushish", "umid qilish" kabi fe'llardan foydalanadi, bu tarixiy shaxslarning holatlarini, ruhiy holatlarini va niyatlarini tasvirlash uchun. Bu fe'llar tarixiy shaxslarning ichki dunyosini, niyatlarini va hissiyotlarini yanada aniq va ta'sirli tarzda ochib beradi.

* Vaqt fe'llari: Ogahiy "bo'lish", "bo'lmoq", "bo'lgan", "bo'ldi", "bo'ladi" kabi fe'llardan foydalanadi, bu tarixiy voqealarning vaqt kechishini aniq belgilash uchun. Bu fe'llar tarixiy voqealarning xronologiyasini aniqlashga va voqealarning orasidagi bog'lanishni ko'rsatishga yordam beradi.

* Munosabat fe'llari: Ogahiy "sevish", "nafratlanish", "hurmat qilish", "qo'rqish", "ishonchsizlik" kabi fe'llardan foydalanadi, bu tarixiy shaxslarning bir-biriga bo'lgan munosabatlarini, masalan, hurmat, dushmanlik, raqobat va hamkorlikni

tasvirlash uchun. Bu fe'llar tarixiy shaxslarning o'zaro munosabatlarini va ijtimoiy muhitni yanada aniq va ta'sirli tarzda ochib beradi.

Ogahiy qarashlarida, ayniqsa, jamiyat taraqqiyotiga to'sqinlik qilib kelayotgan eskicha urf-odatlarini, aqidalarni isloh qilish takliflari islom axloqini mustahkamlash g'oyalari bilan chirmashib ketadi. Galdagi muhim vazifalardan biri, albatta, Ogahiy asarlari lug'atini yaratishdir. Ayrim ziyolilarimizda Ogahiy asarlari lug'ati yaratilgan taqdirda ham Alisher Navoiy asarlari uchun tuzilgan lug'atlardan farq qilmasa kerak degan tasavvur paydo bo'lishi mumkin. Lekin Ogahiy asarlari lug'at fondi ma'lum jihatlari bilan Alisher Navoiy asarlari lug'at tarkibidan farq qiladi. Qolaversa, mazkur lug'at leksikografiyaning eng keyingi yutuqlariga tayanib o'ziga xos tamoyillar asosida, muhimi elektron variantiga ega holatda shakllantirilishi kerak. Ana shunda ushbu lug'at nafaqat Ogahiy, balki butun mumtoz adabiyotimiz adiblari tilini anglash, ularning boy ma'naviy merosidan foydalanish imkonini ham beradi. O'ylaymizki, ogahiyshunoslik rivoji butun ijtimoiy fanlar rivoji va taraqqiyotiga munosib hissa qo'sha oladi. Zero, Muhammad Rizo Ogahiy merosi milliy ma'naviy mulkimizning ajralmas salmoqli qismidir.

Xulosa qilib aytganda, Ogahiy tarixiy asarlarini mutolaa qilish jarayonida uning badiiy qimmatini ham, albatta, e'tiborga olish zarur. Muarrifning har bir tarixiy asari badiiyligidan holi emas. Xuddi mana shu xususiyat Ogahiy tarixiy asarlarining o'qishlilikini yanada oshirgan. Bu jarayonda ijodkor o'tmish voqealariga, mashhur afsonalarga, ibratli hikoyatlarga ishora qilib, o'z o'quvchisining e'tiborini ulardagi qahramonlarga qaratadi hamda uni xushyorlikka chorlaydi, tegishli xulosalar chiqarishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. 2-jild. – Toshkent: O'zbekiston, 2018. – B.82.
2. Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogahiy. Riyozu-d-davla. Nashrga tayyorlovchi, so'zboshi, izohlar muallifi hamda forsiy matnlar tarjimoni filologiya fanlari doktori Abdulla O'rozboyev. – Urganch: Quvonchbek-Mashxura, 2021. – B. 321.
3. Komilov N. Bu qadimgi san'at. – T.: G.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1988. – B. 13.
4. Yuldashev D.T. Janubiy Qoraqalpo'g'iston toponimlarining tarixiy-etimologik tahlili. Filol. fanlari nomzodi ... diss. – Nukus, 2012. – B.64.